

Qarshi Davlat universiteti Tarix fakulteti 1-kurs talabasi Normurodov
Davronbek.O'qituvchi : Qodirova Mamlakat

Yosh avlodimizga- mening o'g'il qizlarimga qarata
aytmoqchiman: tomirlarida buyuk bobolarimizning G'ayrat shijoati jo'sh
urib turgan aziz farzandlarim sizlar yangi O'zbekistonni barpo.etishda doimo
yangi safda bo'lasizlar deb ishonaman.

Sh. M. Mirziyoyev

Mavzu: Abu nasr inb Muhammad Farobiy

O'rta asrlar Markaziy Osiyo xalqining falsafiy fikrining rivojlanishida Abu Nasr ibn Muhammad Farobiy (873-950) yetakchi o'rin tutadi. Abu Nasr Farobiy sirdaryo bo'yidagi Forob qishlog'ida tug'ildi va dastlab bilimni Shom, Samarqand va Buxoroda oldi. So'ngra Farob o'z bilimni davom ettirish uchun boshqa bordi. Farobiy uzoq yillar Bog'dodda yashab ijod qildi. O'z davrining yirik olimi va buyuk faylasuf bo'lib yetishdi. Umrining so'nggi yillarini Halab va Damashqda o'tqazib, shu yerda vafot etadi. Farobiy o'zidan keyin boy meros qoldirgan. Mavjud ma'lumotlarga qaraganda u 160 dan ortiq asar yozgan va 70 ga yaqin tilni bilgan Arab olimi ibn Kiftiyning ma'lumotlariga ko'ra Farobiy o'z asarlarida mantiqda sharhlash, o'zgartirish va tahlil qilishdagi Kindiy va boshqa olimlar yo'q qo'ygan nuqsonlarni ham ko'rsatib o'tdi. Ana shu jihatlar sababli Farobiy asari bu fan sohasida g'oyat yutuk, nihoyat sanaladigan bo'ldi. Farobiy yaratgan asarlarni ularning xarakteriga qarab ikki guruhga ajratish mumkin a)qadimgi yunon tabiatshunos olimlari va faylasuflari ilmiy merosini o'rganish, tarjima qilish va sharhlashga oid asarlar. Bulardan Aristotelning "kategoriyalar", "ikkinchi analitika", "Topika", "Ritorika", "Sofistika" va shu kabi asarlariga yozilgan sharhlarni keltirish mumkin. B)o'rta asr fanining tabiiy ilmiy, ijtimoiy siyosiy va falsafiy masalalarga oid risolalar. Bulardan "ixso al-ulum", "hikmat asoslari", "katta musiqa kitobi", Fozil

odamlar shahri" va shular kabilardir. Farobiy falsafiy qarashlarining asosini dunyoning tuzilishi haqidagi ponteistik ta'limot tashkil qiladi. Bu ma'lumotga ko'ra butun mavjudot borliq emanastsiya asosida yagona boshlang'ichdan bosqichma-bosqich vujudga kelgan. Farobiy inson, uning bilishi ilm-fan va aql ham o'zining falsafiy qarashlarini ilgari suradi. Garchi insonni "aqli jonivor" desa ham, aqli inson haqida shunday yozadi: "aqli deb shunday kishilarga aytiladiki, ular fazilatli, o'tkir mulohazali, foydali ishlarga berilgan zarur narsalarni kashf va ixtiro etishga zo'r iste'dodga ega, ular yomon ishlarni o'yoab topish uchun zehn-idrokka eta bo'lganlarni aqli deb bo'lmaydi, ularni ayyor, aldoqchi degan nomlar bilan atamoq lozim". Farobiy ijtimoiy falsafiy qarashlari ham muhim ahamiyatga ega. U o'rta asrlarda birinchi bo'lib jamiyatning kelib chiqishi, uning maqsad va vazifalari izchil ta'limot yaratdi. Farobiyning bu ta'limoti uning "Fozil shahar aholisining qarashlari," baxt saodatga erishuv yo'llari haqida risola" asarlarida o'zining yorqin ifodasini topgan. U "fozil shahar aholisining qarashlari" risolasida shunday yozadi: "har bir inson tabiatan shunday tuzilganki u yashash va oliy darajadagi yutuklikka erishmoq uchun ko'p narsalarga muhtoj bo'ladi, u bir uzi bunday narsalarni qo'lga kirita olmaydi, ularga erishish uchun insonlar insonlar jamoasiga ehtiyot tug'iladi. Shuning uchun insonlar ko'paydilar va yerning aholi yashaydigan qismiga o'rnashadilar, va natijada insonlar jamoasi vujudga keldi" U din va falsafa orasidagi munosabatlarni qat'iy aniq ifodalagani hamda bu ikki sohaning insonlar ongida birga yashashi mumkinligini uyg'unlashtirib isbotlab beradi. Mana shu favqulodda fazilat tufayli u islom olamida falsafa asoschisi degan unvonga munosib bo'la oldi Farobiy "falsafa" istiloxini fan va bilimlarning turli sohalarida qo'llagani uchun ham sharq mutafakkirlari orasida Aristotetdan keyin "ikkinchi muallim" degan yuksak nomga sazovar bo'ldi. Farobiy musiqani inson tarbiyasiga ta'sir qiluvchi omillardan

biri deb bildi. U musiqani insonga nafosat, estetik zavq bag'ishlovchi ahloqni tarbiyalovchi vosita deb bildi, u bu haqda uzining " musiqa haqida katta kitob" nomli ko'p jildli asarida qayd qilgan. Farobiyning fan tasnifida tabiiy va ijtimoiy fanlar o'z vazifasiga ko'ra bir biridan farq qiladi. Masalan matematika tabiatshunoslik va metafizika ilmlari inson aql zakovatini boyitishga xizmat qiladi. Gramatika she'riyat va mantiq esa fanlardan to'g'ri foydalanish bilimlarni boshqalarga to'g'ri tushuntirish, yani aqliy tarbiya uchun xizmat qiladi. Siyosat, axloqshunoslikga oid bilimlar kishilarning jamoaga birlashuvi ijtimoiy hayotning qonun va qoidalarini o'rgatadi. Xullas faning ilmlar tasnifi to'g'risidagi ma'lumoti o'rta o'rta asrda turli fanlarning rivojida muhim ahamiyatga ega bo'ldi

Farobiy shahar davlatlarni fozil va johilga ajratadi. Fozil shahar xalqini baxt-saodatga elitishi uning boshlig'i esa adolatli yuksak axloqli va ma'rifatli o'zida butun ijobiy xislatlarni to'plagan bo'lishi lozim. Lekin shunday yoki mamlakatlar bo'ladiki ularning aholisi nafsga berilgan butun fikru zikri boylik boylik to'plash bo'ladi. Farobiy bunday shaharlarni johil shaharlar deb ataydi. Johil shaharlarning boshliqlari ham faqat boylik to'plashga ruju qo'ygan bo'ladi. "Ulardan chiqqan rahbar ham-deb takidlaydi alloma-rahbarlikni mol-dunyo ko'paytirishda deb biladi. Shuning uchun ham ular ertayu-kech mol-dunyo to'plash harakatida bo'ladi. Bunday rahbarlarning qo'l ostida bo'lgan shahar xalqida har turli buzuq odatlar shahvoniy nafs, bir birini talash dushmanlik nizojanjallar paydo bo'ladi. Farobiyning yozishicha haqiqiy baxtga erishish uchun harakat qiluvchi, o'zaro yordam qiluvchi xalqini birlashtirgan shahar fozil shahar hisoblanadi. Baxtga erishish maqsadida o'zaro yordam bergan va birlashgan kishilar fazilatli jamoa bo'ladi. Farobiy fikriga ko'ra davlatni idora etuvchi shaxs o'zining fazilat xalq odobi bilan ajralib turishi, xususan u 6 ta xislatni egallagan bo'lishi, yani adolatli va dono bo'lishi boshqalarga

g'amxo'rlik qilishi qonunlarga to'la rioya etishi va qonunlarni yarata olishi kelgusini oldindan ko'ra bilishi kerak. Farobiyning talqinicha fozil shaharlar yuqori madaniyatli bo'ladi. Unda yashagan xalq o'zi istagan kasb hunarni egallaydi. bunday jamiyatda to'la erkinlik va teng huquqli hukm suradi. Farobiyning fozil jamoa haqidagi ta'limoti uning axloqiy kamolot va baxt saodatgacha erishuv hamda insonparvarlik g'oyalari bilan chambarchas bog'liqdir. U o'zining ijtimoiy falsafiy siyosiy va axloqiy qarashlari markaziy insonni uning maqsad muammolarini o'rganishni axloqiy kamolot va baxt-saodatga erishuv yo'llarini ko'rsatishni qo'yadi. Axloqiy kamolot deganda xayr ehsonli fazilatlarni tushunadi. Axloqiy kamolotga xalaqit beruvchi salbiy xislatlarga dangasalik, bekorchilik bilimsizlik ongsizlik kasb hunarsizlikni kiritadi. Farobiy aql, ilm va ma'rifatni baxt saodatga erishishning asosiy vositasi deb bildi

Adabiyotlar: "Buyuk yurt allomalari"- Ramziddin Isoqjonov.

Filosofskiye traktati- AlmaAta 1972